

ZAMONAVIY O‘ZBEK SHERIYATIDA POETIK TAFAKKURNING YANGILANISHI FAXRIYOR SHE‘RLARI MISOLIDA

Mo‘minova Nurxon

Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti
o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek she‘riyatida poetik tafakkurning yangilanishi xususida fikrlar berilgan. Shuningdek, xalqimizning millatparvar shoiri Faxriyorning ba’zi she‘rlaridagi poetik obraz timsollari tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlari: she‘riyat, poetik tafakkur, poetik timsol, lirik qahramon, Faxriyor.

Annotatsion: This article is about the renewal of poetic thinking in modern Uzbek poetry. the quality of the analysis of po image emblems in some poems of the nationalist poet of our people Faxriyor.

Keywords: poetry, poetic thinking, poetic emblem, lyrical hero, Faxriyor.

Аннотация: Данная статья посвящена обновлению поэтического мышления в современной узбекской поэзии. Качество анализа эмблем по изображению в некоторых стихотворениях поэта-националиста нашего народа Фахриёр.

Ключевые слова: поэзия, поэтическое мышление, поэтическая эмблема, лирический герой, Фахриёр.

She‘riyat asrlar davomida adabiyotning asosiy turi sifatida o‘zini namoyish qilib kelgan she‘riy asarlarda lirik qahramonlarning his - tuyg‘u va kechinmalari, orzu umidlari va maqsadlari, albatta davr bilan bog‘liq bo‘ladi. Ko‘p davrlarda she‘riyat jamiyat va ijtimoiylikka hizmat qilib keldi. Ammo, yangi o‘zbek zamonaviy she‘riyati degan tushincha paydo bo‘lgani, she‘riyatimizda tub burilish amalaga oshirilganidan dalolat.

“Bungi o‘zbek she‘riyat kechagi she‘riyat emas, balki o‘zining ko‘pkina, xususan, shakliy - mazmuniy mundarijasiga ko‘ra yangilangan poeziyadir. Shu bilan birga, bugungi she‘riyat kechagi she‘riyatdan uzilib qolgan alohida hodisa emas. Ular o‘rtasida vorisiylik, uzviylik davom etib kelayotir”.

Poetik tafakkur davrlar o‘tishi bilan yangilanadi. Bugungi o‘zbek zamonaviy she‘riyatining yorqin namoyondasi Faxriyor she‘rlari misolida yangi poetik tafakkur tuyg‘ularini ko‘rib chiqamiz.

Sevgilim

umidlarimni uzib
guldasta yasadim
sen uchun
uzilgan ko'nglimni qog'ozday yoyib
dastani o'radim
chiroyli qilib [2]

She'ning eng avvalo shakli boshqachaligi bilan e'tiborli, unda barcha so'zlar kichik harflar bilan yozilgan va hech qanday tinish belgi yo'q.

Shakl ham erkinlikni ko'rsatib turibdi. Bu erkinlik mazmunga ham ko'chgan, albatta Umidi uzilgan inson o'sha uzilgan umidlaridan sevgilisiga guldasta tutishi, va uni uzilgan ko'ngliga o'rab bir dasta hosil qilishi ajoyib hodisa. Bunda lirik qahramonning o'ziga hosligi va sevgan insoniga haqiqiy guldasta emas balki, unga tuyg'ularidan (uzilgan, toptalgan) hislaridan guldasta yasab sovg'a qilishi lirik qahramonning hech kimga o'xshamagan alohida shaxsligidan darak.

Moylanmagan oshiq - moshuqday tovush g'ijirlaydi.
tishlar orasida to'kilar shovullab [3]

Albatta uylanmagan oshiq -moshiqdan chiqayotgan tovush hech qanday ma'no bermaydi. Faqat uning moylanganidan dalolat beradi. Ammo insonning nutqiy tovushlari ma'noga ega. Shoir bu satrlar bilan bizning tishlarimizdan to'kilayotgan tovushlar ham oshiq - moshiq g'ijillashidek ma'no anglatmay qoldi. Faqat unga may ya'ni, ma'no - mazmun kerak xalos deganday.

Ko'rib turibsizki, shoir she'rlarida ijtimoiylik bor, ammo u shaxs haqida va shaxsning alohida xususiyatlari haqida.

Darhaqiqat, zamonaviy o'zbek she'riyatini ham sharq, ham g'arb an'analarini o'z ichiga olmoqda.

Endilikda ahli ijodkordan erkin yurak, erkin fikr va o'ziga xos nozik tuyg'ularning namoyishini kutmoqda.

"She'rni she'r qiladigan, o'quvchi ko'ngil olamini nurlantiradigan muhim omil - tuyg'uning samimiyligiga e'tibor tobora ortib borayotir. Bu tamoyillarning namoyon bo'lishi yangi zamon o'zbek she'riyatining badiiyat jihatidan jahon adabiyotining yuksak namunalaridan qolishmasligini anglatadi" [4]

Darhaqiqat, o'zbek she'riyatida poetik tafakkurning yuksalishi kelgusi avlod she'riyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ulug‘bek Hamdam. Erkin adabiy tafakkur va bugungi o‘zbek she‘riyati. O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati. 2013 48- son.
- 2.Fahriyor. Darsning shakli. Tug‘ilgan kun.
- 3.Fahriyor. Geometrik bahor. 2004
- 4.Jabborov N. Yangi o‘zbek she‘riyatida tamoyillar.

